
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3773489>

УДК 331.5

Габбасова И.М., Наумова О.А.

Габбасова Ирина Маратовна, Самарский государственный экономический университет, 443090, Россия, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. E-mail: gabbasova.o@mail.ru.

Наумова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Самарский государственный экономический университет, 443090, Россия, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. E-mail: naumovaoa@gmail.com.

Снижение занятости населения как угроза экономической безопасности РФ

Аннотация. В данной статье анализируется влияние «трудовых показателей» (распределение численности занятых в экономике по уровню образования, доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения и некоторых других) на уровень экономической безопасности РФ. В ходе исследования были установлены связи между показателями национальных проектов и индикаторами экономической безопасности, приведенными в Стратегии экономической безопасности РФ.

Ключевые слова: экономическая безопасность, занятость населения, численность трудоспособного населения, производительность труда, уровень безработицы, человеческий потенциал.

Gabbasova I.M., Naumova O.A.

Gabbasova Irina Maratovna, Samara State University of Economics, 443090, Russia, Samara, Sovetskoy Armii st., 141. E-mail: gabbasova.o@mail.ru.

Naumova Olga Alexandrovna, Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, Samara State University of Economics, 443090, Russia, Samara, Sovetskoy Armii st., 141. E-mail: naumovaoa@gmail.com.

Decrease in employment as a danger for the economic security of Russian Federation

Abstract. This article analyzes the influence of «labor indicators» (the distribution of the number of workers in the economy by level of education, the share of workers with salaries below the minimum subsistence level of the able-bodied population and some others) on the level of economic security of the Russian Federation. In the course of the research, links were established between the indicators of national projects and the indicators of economic security set out in the Russian Federation's economic security strategy.

Key words: economic security, employment, manpower, labour efficiency, the unemployment rate, human potential.

Понятию экономической безопасности довольно сложно дать единственное определение, поскольку имеется несколько точек зрения на этот счет.

В связи с этим его целесообразно рассматривать данную дефиницию с нескольких сторон. Во-первых, экономическая безопасность - это способность экономики поддерживать суверенитет страны и геополитическое положение в мире, самостоятельно определять ее экономическую политику и адаптироваться к новым условиям развития. Во-вторых, это системная оценка состояния экономики с позиции защиты национальных интересов страны. И в-третьих - готовность институтов власти противодействовать угрозам и вызовам современности путем повышения эффективности и результативности управления и создания благоприятных условий для конкуренции и развития предпринимательства; укрепление законодательства и судебной власти, рационализацию налоговой системы на основе сочетания интересов центра и субъектов РФ; создание экономических и правовых условий, включающих криминализацию [15, с. 89].

В 2000 году Научным советом при Совете Безопасности РФ впервые был принят перечень индикаторов экономической безопасности, разработанный ИЭ РАН. Тогда количество этих показателей составляло 19. В Указе Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» число индикаторов доведено до 40 [2]. В документе содержатся некоторые показатели состояния экономической безопасности (далее-ЭБ), неразрывно связанные с проблемой занятости населения. Ими являются:

- индекс производительности труда;
- доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;

- распределение численности занятых в экономике по уровню образования;
- доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Согласно вышеупомянутому Указу Президента РФ от 13.05.2017 № 208 к основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся в том числе:

- снижение качества человеческого потенциала;
- усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации;
- недостаточность трудовых ресурсов.

Перечисленные угрозы имеют непосредственное отношение к исследуемой проблеме и приобретают особую актуальность ввиду чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Угроза жизни людей редко воспринималась как предпосылка дефицита кадров. Однако уже сейчас, когда пик пандемии еще не пройден, очевидно, что мир испытывает дефицит медицинских работников в силу их высокой смертности в 2020 году.

Рассмотрим упомянутые выше угрозы более подробно. Говоря о качестве человеческого потенциала, обратимся к самому понятию. Человеческий потенциал – это сочетание человеческого капитала и социально-экономических условий его формирования, развития и использования [9, с. 449-456]. Другими словами, в этом понятии соединены и экономический аспект инвестиций в человека, и характеристика социальной среды, которая формирует личность, систему ее ценностей и преимуществ, структуру интересов, степень активности, а также качество жизни населения, которое вместе с уровнем здравоохранения и образования характеризуется такими социально-экономическими показателями, как степень занятости населения, ее платежеспособность, доступ к участию в политической жизни.

Очевидно, что снижение человеческого потенциала приведет к снижению всех вышеперечисленных показателей, поэтому необходимо предотвратить этот процесс.

Во-вторых, при отсутствии вакансий в России высококвалифицированные работники могут покинуть страну в поисках предложения за рубежом, что приведет к еще более негативным последствиям, которые скажутся на состоянии всей экономики государства в недалеком будущем. Хотя, в ситуации закрытых границ, данная угроза безусловно ослабевает. В-третьих, отсутствие средств на самостоятельное обучение с целью повышения квалификации и расширения своей компетенции, нежелание или неспособность предприятий финансировать программы переподготовки кадров с целью внедрения современных технологий и повышения производительности труда, а также негативное отношение в обществе к некоторым востребованным профессиям приводит к острому дефициту кадров.

Так, по данным Минтруда РФ количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 28 января 2020 года составило 1,45 млн единиц [5]. При этом количество безработных в конце предыдущего года, как упоминалось немногим выше, составляла 3 507 тыс. человек. Безусловно, необходимо критически относиться к обеим цифрам: некоторые работодатели могут оставлять вакансии открытыми, даже после принятия соискателя на работу, если он находится на испытательном сроке или не устраивает работодателя. Исходя из этой информации можно сделать следующие выводы: во-первых, даже при условии полного «закрытия» вакансий экономически незанятыми останутся около двух миллионов граждан. Таким образом, спрос на рынке труда превышает предложение как минимум в 2,3 раза. Во-вторых, такое количество вакансий означает несоответствие кандидатов требованиям работодателей. В-

третьих, такая ситуация может также складываться ввиду заработной платы и обязанностей, возлагаемых на работника, а также условиям труда.

Требуют особого внимания и некоторые другие вытекающие из данной проблемы явления. В их числе повышение уровня бедности, что отражается на бизнесе, так как покупательская способность падает пропорционально снижению доли общего числа занятого населения. Один из основателей научного направления «Обеспечение экономической безопасности России» В. К. Сенчагов отмечал, что рост денежных доходов населения является вторым по значимости фактором роста внутреннего спроса после инвестиций, а значит и фактором экономического роста [11, с. 7]. В случае снижения доли занятого населения внутренний спрос будет падать, а экономическое развитие замедлится. Финансовые издержки государства в виде расходов на программы помощи безработным и вмененных издержек, величина которых измеряется суммой недополученных налогов, также представляют серьезную угрозу экономической безопасности страны. Кроме того, урон наносят также экономические издержки, равные величине ВВП, недополученного в результате недоиспользования трудового потенциала экономически активного населения. Несут финансовые издержки и работодатели, так как выплачивают выходное пособие.

Обратимся к опыту зарубежных стран. Расчеты, проведенные Министерством финансов Великобритании в 1981 г., показали, что в среднем один безработный обходился казне в 3,4 тыс. фунтов стерлингов, а совокупные финансовые издержки государства составили 9,8 млрд фунтов стерлингов [15, с. 677]. Эта оценка включает государственные расходы, сопряженные с безработицей, а также недополученные прямые налоги, однако не учитывает потери косвенных налогов и затрат работодателей на выплату выходного пособия. Было проведено обследование расходов семей, данные которого позволили оценить и недополу-

ченые в связи с безработицей косвенные налоги. В результате была получена более высокая цифра финансовых издержек за тот же год – 12,9 млрд фунтов стерлингов. Анализ данного исследования позволяет выявить скрытые угрозы снижения занятости в государстве.

Однако самым негативным побочным эффектом снижения занятости населения в стране является вытекающий из всего вышеперечисленного растущий уровень преступности. Согласно данным ВНИИ МВД РФ с 2013 по 2017 гг. 65,7 % всех выявленных за совершение преступлений являются лицами, не имевшими постоянного источника дохода [4].

Именно поэтому, согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года одной из целей государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является повышение уровня и улучшение качества жизни населения, а одним из основных направлений - развитие человеческого потенциала.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года первым этапом реализации направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития является развитие человеческого потенциала России [3]. С одной стороны, это предполагает создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества социальной среды, с другой - повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики.

Отметим основные задачи, поставленные Президентом РФ по реализации направления, касающегося развития человеческого потенциала:

1) совершенствование системы общего и профессионального образования на основе современных научных и технологических достижений;

2) развитие системы непрерывного образования, в том числе с использовани-

ем механизмов государственно-частного партнерства;

3) развитие национальной системы квалификаций, совершенствование квалификационных требований к работникам, информирование граждан о востребованных и новых профессиях;

4) профессиональная ориентация граждан;

5) снижение уровня бедности и имущественного неравенства населения;

6) содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов.

Одним из стимулов развития человеческого потенциала является всеобщая цифровизация экономики. В связи с этим целесообразно вернуться к такому показателю состояния ЭБ, как распределение численности занятых в экономике по уровню образования. Учитывая новые тенденции на рынке труда, роль качественного образования в жизни специалиста резко возрастает.

По оценкам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в течение следующих 10 лет в России при активной модернизации отраслей могут быть сокращены до 6 млн человек, при этом для 25 млн рабочих мест могут радикально измениться требования и состав работы, что говорит о фактическом исчезновении и этих мест, что схематично представлено на рис. 1 ниже [13].

Также работникам придется проходить переобучение, чтобы найти новые места и привыкать к тому, что образовательный процесс должен быть непрерывным.

Нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес заявил, что на данный момент осталось шесть областей, где человека не вытесняют роботы, которые представлены ниже на рис. 2.

Однако по поводу незаменимости человека в сфере образования можно по дискутировать: в настоящее время появляется все большее количество онлайн-ресурсов для обучения. Услуги на электронных образовательных платформах могут стоить значительно ниже услуг

преподавателя, а отсутствие необходимости тратить временные и финансовые ресурсы на транспорт делают их еще более привлекательными.

Стартовый уровень образования в современном мире уже не может обеспечить специалисту востребованность, достойную заработную плату и карьерный рост. В современном формате образова-

ния, называемым «Life-long education» (непрерывное образование) необходимо постоянно дополнять свои знания, овладевать профессиональными и надпрофессиональными навыками, расширять общий кругозор и область своих компетенций). Однако фундаментальное образование все еще имеет значение базы для дальнейшего развития.

Рис. 1. Динамика рынка труда в России в течение следующих 10 лет

Рис. 2. Шесть областей (по К. Писсаридесу), где человека не вытесняют роботы

Ниже, на рис. 3, представлена структура трудоспособного населения РФ по уровню образования по данным за 2018 год (в тыс. чел.).

В России на 2018 год число занятых, имеющих высшее образование, составило 33,6%, занятых со средним профессиональным образованием - 44,5% и занятых, не имеющих профессионального об-

разования - 21,9% [14, с. 20]. Из приведенных данных можно сделать следующий вывод: качественная образовательная основа отсутствует у значительного количества населения. В связи с этим у 17 миллионов человек в недалеком будущем могут возникнуть серьезные трудности с поиском работы.

Рис. 3. Структура трудоспособного населения РФ по уровню образования по данным за 2018 год (в тыс. чел.)

В 2018-2019 годах в России произошел запуск сразу нескольких десятков национальных, федеральных и приоритетных проектов по 12 направлениям стратегического развития [6]. Основные цели национальных проектов - обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, как анонсировало 11 февраля 2019 года Правительство РФ.

В их числе - национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», рассчитанный на период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года, включающий в себя три федеральных проекта [8].

Наиболее близким к тематике данной работы представляется «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», ключевые направления которого - переобучение работников предприятий и модернизация служб занятости населения. Отметим, что акцент сделан на несырьевые отрасли экономики.

Согласно паспорту проекта, базовыми несырьевыми отраслями являются промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт и строительство.

Рассмотрим целевые показатели проекта, представленные в начале работы, и их влияние на экономическую безопасность РФ.

Одним из целевых показателей нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях указанных несырьевых отраслей, выраженный в процентах к предыдущему году. Это один из ключевых факторов, влияющих на уровень экономической безопасности, из приведенных в данном документе: чем менее экономика зависит от сырьевых отраслей, тем более она устойчива. Другими целевыми показателями проекта являются:

- количество привлеченных к нацпроекту субъектов РФ;
- количество средних и крупных предприятий, вовлеченных в национальный проект;
- количество средних и крупных предприятий, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям.

Первые два показателя больше всего соотносятся с такими показателями состояния экономической безопасности, как доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, а также доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения:

переобучение работников предотвратит сокращение численности занятых на данных предприятиях, и, как следствие, данные показатели как минимум останутся

на прежнем уровне. Эту взаимосвязь иллюстрирует рис. 4. Третий из представленных целевых показателей коррелирует к индексу производительности труда.

Рис. 4. Взаимосвязь показателей состояния экономической безопасности

Рис. 5. Структура ФП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности рынка труда»

Работа в рамках федерального проекта (далее-ФП) ведется по следующим основным направлениям: формирование системы подготовки кадров, поддержание текущего уровня занятости населения и модернизация системы служб занятости населения [10]. Структура проекта отра-

жена на рис. 5. Прокомментируем последнее: согласно нормативно-правовому акту имеется в виду разработка типового решения для создания новой модели центров занятости населения на базе внедрения цифровых и платформенных решений для эффективного анализа и прогно-

зирования данных об актуальных вакансиях и повышения удовлетворенности соискателей и работодателей услугами служб занятости населения.

Однако не только уровень знаний работников, соответствие их компетенций требованиям быстро меняющегося мира и желание трудиться являются важными факторами, влияющим на уровень занятости населения. Также ими являются условия труда, оплата труда и другие факторы, в совокупности определяемые как достойная занятость.

Отдельно отметим значение такого фактора, как оплата труда. По данным Аналитического центра Росстата численность работников организаций с начисленной заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного в 2017 году составила 2 млн человек [12, с. 7]. Проявлением позитивной тенденции в этом направлении является

внесение изменения в Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О минимальном размере оплаты труда": согласно статье 1, начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года [1].

Обращаясь к Стратегии экономической безопасности до 2030 года, можно проследить взаимозависимость показателей численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и величину прожиточного минимума. Здесь же отметим дефицит денежного дохода. Показатели представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (далее-ПМ) и дефицит денежного дохода в РФ на 2016-2018 годы [7]

Год	Численность населения с денежными доходами ниже величины ПМ и дефицит денежного дохода		Дефицит денежного дохода		Величина ПМ рублей в месяц
	млн чел	% от общей численности населения	млрд рублей	% от общ. объема денежных доходов населения	
2016	19,4	13,2	701,8	1,3	9828
2017	18,9	12,9	702,5	1,3	10088
2018	18,4	12,6	699	1,2	10287

Исходя из представленных данных можно отметить положительную динамику снижения доли населения с доходами ниже ПМ, что положительно сказывается и на экономической безопасности страны. Закрепление соответствия минимального размера оплаты труда прожиточному минимуму, несомненно, приведет к сокращению численности населения с денежными доходами ниже его величины.

По результатам проведенного исследования можно говорить о значительном

влиянии на уровень экономической безопасности трудовых показателей. Намеченные в стране изменения и реализуемые проекты должны положительно повлиять не только на рост человеческого потенциала, производительности труда и покупательской способности граждан, но и на снижение уровня трудовой иммиграции, уровня бедности и преступности. В совокупности все эти факторы положительно отразятся на уровне экономической безопасности РФ. Однако следует обратить внимание на такие проблемные

моменты, как неверное толкование каких-либо мер и указаний в регионах, дефицит регионального бюджета для исполнения проектов и отсутствие поддержки нововведений со стороны граж-

дан (например, нежелание осваивать новую профессию даже при наличии предоставленной государством возможности) и некоторые иные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/
2. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/>
3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
4. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – 86 с.
5. На 21 января численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 660,6 тыс. человек / Официальный сайт министерства труда и социальной защиты РФ. URL: <https://rosmintrud.ru/employment/employment/782>
6. Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты / Официальный сайт Правительства РФ. URL: <http://government.ru/projects/selection/741/35675/>
7. Неравенство и бедность / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <https://www.gks.ru/folder/13723?print=1>
8. Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» / Официальный сайт Правительства РФ. URL: <http://static.government.ru/media/files/uahTsGOc72APotuEQUjhoENhq1qYz4H.pdf>
9. Переверзева А.В. Человеческий потенциал и человеческий капитал: взаимосвязь и взаимовлияние // В сборнике «Проблемы развития инновационно-креативной экономики». 2011. С. 449-456. URL: <http://bgscience.ru/lib/10847>
10. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда / Официальный сайт министерства экономического развития РФ. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda_i_podderzhka_zanyatosti/podderzhka_zanyatosti_i_povyshenie_effektivnosti_rynka_truda_dlya_obespecheniya_rosta_proizvoditelnosti_truda/
11. Сенчагов В.К., Иванов Е.А. Структура механизма современного мониторинга экономической безопасности России. Москва, 2015. 46 с. URL: https://inecon.org/docs/Senchagov_Ivanov.pdf
12. Социальный бюллетень «Работающие бедные в России и за рубежом». Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Выпуск №10, октябрь 2017. 34 с. URL: <https://ac.gov.ru/news/page/problema-rabotausih-bednyh-trebuetsenia-14617>
13. Статья «Какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем?» // Информационное агентство. URL: <https://www.rbc.ru/trends/education/5d8ba02a9a7947fec16449a4>
14. Труд и занятость в России. Статистический сборник. Москва, 2019. 135 с. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf
15. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. М.: Дело, 2005. 896 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 19 ijunja 2000 g. № 82-FZ «O minimal'nom razmere oplaty truda». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/

2. Ukaz Prezidenta RF ot 13 maja 2017 g. № 208 «O Strategii jekonomicheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/>
3. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 17.11.2008 N 1662-r (red. ot 28.09.2018) «O Konceptcii dolgosrochnogo social'no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
4. Kompleksnyj analiz sostojanija prestupnosti v Rossijskoj Federacii i raschetnye varianty ee razvitija: analiticheskij obzor / Ju. M. Antonjan, D. A. Brazhnikov, M. V. Goncharova i dr. M. : FGKU «VNII MVD Rossii», 2018. – 86 s.
5. Na 21 janvarja chislennost' oficial'no zaregistrovannyh bezrobotnyh grazhdan sostavila 660,6 tys. chelovek / Oficial'nyj sajt ministerstva truda i social'noj zashhity RF. URL: <https://rosmintrud.ru/employment/employment/782>
6. Nacional'nye proekty: kljuchevye celi i ozhidaemye rezul'taty / Oficial'nyj sajt Pravitel'stva RF. URL: <http://government.ru/projects/selection/741/35675/>
7. Neravenstvo i bednost' / Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki. URL: <https://www.gks.ru/folder/13723?print=1>
8. Pasport nacional'nogo proekta «Maloe i srednee predprinimatel'stvo i podderzhka individual'noj predprinimatel'skoj iniciativy» / Oficial'nyj sajt Pravitel'stva RF. URL: <http://static.government.ru/media/files/uahTsGOc72APotuEQUjhoENhq1qYz4H.pdf>
9. Pereverzeva A.V. Chelovecheskij potencial i chelovecheskij kapital: vzaimosvjaz' i vzaimovlijanie // V sbornike «Problemy razvitija innovacionno-kreativnoj jekonomiki». 2011. S. 449-456. URL: <http://bgscience.ru/lib/10847>
10. Podderzhka zanjatosti i povyshenie jeffektivnosti rynka truda dlja obespechenija rosta proizvoditel'nosti truda / Oficial'nyj sajt ministerstva jekonomicheskogo razvitija RF. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda_i_podderzhka_zanyatosti/podderzhka_zanyatosti_i_povyshenie_effektivnosti_rynka_truda_dlya_obespecheniya_rosta_proizvoditelnosti_truda/
11. Senchagov V.K., Ivanov E.A. Struktura mehanizma sovremennogo monitoringa jekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. Moskva, 2015. 46 s. URL: https://inecon.org/docs/Senchagov_Ivanov.pdf
12. Social'nyj bjulleten' «Rabotajushhie bednye v Rossii i za rubezhom». Analiticheskij centr pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii. Vypusk №10, oktjabr' 2017. 34 s. URL: <https://ac.gov.ru/news/page/problema-rabotajushih-bednyh-trebuetsya-resenia-14617>
13. Stat'ja «Kakie professii mogut ischeznut' v blizhajshem budushhem?» // Informacionnoe agentstvo. URL: <https://www.rbc.ru/trends/education/5d8ba02a9a7947fec16449a4>
14. Trud i zanjatost' v Rossii. Statisticheskij sbornik. Moskva, 2019. 135 s. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf
15. Jekonomicheskaja bezopasnost' Rossii: Obshhij kurs: Uchebnik / Pod red. V.K. Senchagova. 2-e izd. M.: Delo, 2005. 896 s.

Поступила в редакцию 16.04.2020.

Принята к публикации 19.04.2020.

Для цитирования:

Габбасова И.М., Наумова О.А. Снижение занятости населения как угроза экономической безопасности РФ // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 60-69. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/GabbasovaNaumova.pdf>